

ARQUITETURA MODERNA EM DIÁLOGO: JORGE CARON E LUIZ GASTÃO DE CASTRO LIMA

MODERN ARCHITECTURE IN DIALOGUE: JORGE CARON AND LUIZ GASTÃO DE CASTRO LIMA

**Amanda Saba Ruggiero |
Universidade de São Paulo | amandaruggiero@usp.br**

Pós-doutoranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), bolsista CAPES/PNPD e membro grupo de pesquisa Museu/ Patrimônio (FAU-USP). Investiga relações entre história da arte e teorias da arquitetura e urbanismo no espaços urbanos e institucionais da América Latina. Doutorado FAU-USP História e Fundamentos Teoria das Artes (2014). Mestrado em teoria e história (2007) e graduada (2002) em arquitetura e urbanismo pelo IAU-USP São Carlos. Foi docente em cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo (UNIP-Araraquara, ASSER, UNICEP) , Artes Visuais (UNESP-Bauru) e pós-graduação em Design de interiores (SENAC-Ribeirão Preto). Membro do Conselho Editorial da Revista ARA (FAU-USP).

**Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi |
Universidade Paulista UNIP | cristiane.bernardi@docente.unip.br**

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUCCAMP (1992) e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela EESC-USP (2008). É docente e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista-UNIP campus Araraquara. Atua com escritório próprio, concentrando pesquisas na área de Acessibilidade e Mobilidade Urbana e na produção da arquitetura moderna no interior do estado de São Paulo.

Resumo

Luiz Gastão de Castro Lima (1927/2003) e Jorge Oswaldo Caron (1936/2000), arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), o primeiro graduado na segunda turma em 1954 e o segundo em 1965, tiveram atuação importante no interior de São Paulo entre as décadas de 1960 a 1990, tanto na proposição de projetos como professores e protagonistas na formação de arquitetos e urbanistas. Ambos compartilharam ideais e princípios comuns, acreditavam na função social do arquiteto, participaram ativamente do canteiro de obras em proposições e experiências construtivas, eram sensíveis às manifestações artísticas e musicais, elaboraram cursos de design, tecnologia e dedicaram-se profundamente à formação de jovens arquitetos. O artigo a seguir, seleciona os projetos de Castro Lima e Jorge Caron referente aos campi universitários de São Carlos, Piracicaba e Botucatu, e debate as diferentes materialidades e processos construtivos empregados, tendo a economia de recursos financeiros e o tempo como premissas comuns, sem comprometer a qualidade dos espaços resultantes. Ambos contribuíram com seus ideais para a construção do espaço público e para a produção do conhecimento, compreendendo o campus universitário como locus privilegiado para o aprendizado e a formação humana.

Palavras-chave: Campi Universitário. Arquitetura paulista. São Paulo.

Abstract

Luiz Gastão de Castro Lima (1927/2003) and Jorge Oswaldo Caron (1936/2000), architects graduated from the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo (FAU-USP), the first graduated in 1954, the second class, and the second in 1965, they had a relevant work in the interior of São Paulo between the decades of 1960 and 1990, both in the proposal of architectural and planning projects and as professor of architects and urban planners. Both shared common ideals and principles, believed in the social function of the architect, actively participated on construction sites and constructive experiences, were sensitive to artistic and musical manifestations, proposed industrial design courses and technology, and devoted themselves deeply to the education of young architects. The following article selects Castro Lima and Jorge Caron projects referring to the university campuses of São Carlos, Piracicaba and Botucatu, and discusses the different materialities and constructive processes employed, having the economy of financial resources and time as common premises without plight the quality of spaces. Both contributed with their ideals for the construction of the public space and for the production of the knowledge, understanding the university campus as a privileged locus for the learning and the human formation.

Keywords: University Building. Paulista architecture school. São Paulo.

A memória tem isso de bonito. Toda história é uma ficção e toda nossa memória é uma ficção. Nós realmente montamos as imagens que queremos ver. Às vezes até as imagens que precisamos ver individualmente, e às vezes até as imagens que precisamos ver coletivamente.

Queremos que a história seja assim e escrevemos a história buscando ser sempre mais e melhor. Às vezes são 'os caras' que tiveram maiores resultados e essas chamam-se histórias de vencedores. Às vezes são 'os caras' que tiveram menores resultados e essas são histórias mais simples, mas absolutamente relevantes. E nessa ficção, eu acho uma maravilha essa questão da memória. Eu não sei se apresentei o Gastão. O que eu queria apresentar é como nós formamos uma espécie de tecido. Desde a primeira prancheta, no primeiro dia de aula na FAU até hoje, eu venho me misturando num tecido onde estavam todos e um dos fios era o Gastão.

Jorge Caron (LIMA; CARON, s/d)

Introdução

Durante a década de 60, muitos arquitetos formados em São Paulo e no Rio de Janeiro migraram para o interior do país. No estado de São Paulo, o crescimento populacional e econômico ampliava o campo de trabalho em projetos de infra estrutura urbana, edifícios públicos, conjuntos habitacionais, campi universitários, entre outros. A racionalidade, os limites de tempo, de recursos financeiros e os sistemas construtivos, orientavam arquiteturas em formas e linguagens distintas. Difundiram-se neste momento traços de múltiplas modernidades, como a organicidade, o emprego de mão de obra e materiais locais, a modulação estrutural, a utilização de elementos pré-fabricados e o rigor pelo dimensionamento dos elementos estruturais.¹

¹ Além dos conhecidos protagonistas da geração de arquitetos modernos como João Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi, entre muitos outros, uma atenção especial deve ser dada ao grupo Arquitetura Nova, cujas trajetórias foram discutidas por Pedro Fiori Arantes em *Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões* (2002) e Ana Paula Koury em *Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro* (2003)

Dentre os pioneiros em São Paulo, Luiz Gastão de Castro Lima, nascido em São Carlos, formou-se na segunda turma da FAU-USP (1954) e participou ativamente do embate racionalistas/corbusianos versus organicistas/wrightianos, aderindo a este último grupo. Sua trajetória como projetista foi concomitante à atuação docente, em especial na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz” (ESALQ) em Piracicaba e na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC), onde projetou diversos edifícios e atuou como professor, implantou e coordenou cursos de pós-graduação².

Jorge Oswaldo Caron, graduou-se em arquitetura e urbanismo pela FAU-USP (1958/1965), quando foi aluno de Castro Lima, João Batista Vilanova Artigas, ao lado de outros notáveis professores³ que lideravam as discussões sobre princípios éticos e estéticos, temas centrais na atuação do arquiteto. A técnica e a racionalização eram palavras de ordem para a produção arquitetônica do período, enquanto a valorização dos espaços coletivos e a reflexão sobre o conjunto da cidade levavam os arquitetos paulistas ao pensamento em termos de protótipo para a resolução dos problemas em massa.

O papel social do arquiteto e o comprometimento com a formação dos jovens profissionais ocupou grande parte da trajetória profissional de Castro Lima e de seu jovem aluno e depois colega, Jorge Caron. Este, em sua vida profissional esteve fortemente vinculado à ação social do arquiteto ressaltando-a como agente catalisador e tradutor de uma sociedade em transformação. Como resposta aos desafios de sua época, foi um profissional versátil, movimentou-se entre disciplinas e linguagens distintas como teatro, design, cinema, arquitetura e ensino (Ruggiero, 2007). Castro Lima, igualmente se de-

2 Luiz Gastão Castro Lima atuou como docente também em outras instituições como a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Faculdade de Artes e Comunicação (FAAC) em Bauru, Escola de Comunicação e Artes (ECA), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e Universidade Nacional de Brasília (UNB). (BERNARDI, 2008, p.16-17)

3 Roberto Cerqueira Cezar, Eduardo Kneese de Melo, Eduardo Corona, Carlos Milan, Gian Carlo Gasperini, Gean Maitrejean, Hélio Duarte, Abelardo de Souza, Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha, Carlos Lemos, entre outros. (VIDOTTO, 2014, p.195/196)

dica ao ensino, caminhando pela arquitetura, arte, design, aeromodelismo, eletrônica, informática e música. Caron ingressou na EESC em 1987 e Castro Lima em 1964. Posteriormente trabalharam juntos no Departamento de Arquitetura e Urbanismo no período de 1987-1995, quando Castro Lima se aposentou.

Na América Latina, a construção de Campi Universitários públicos e nacionais expandiu-se pelo continente, em projetos modernos e inovadores desde os anos 1940, como a construção da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM/1947) e a Universidade Central da Venezuela em Caracas, quando Carlos Raúl Villanueva iniciou seu longo envolvimento em 1945. Ambas foram protegidas por estruturas burocráticas, mantendo autonomia perante mudanças políticas e construídas em curto espaço de tempo (Bergdoll, 2015, p.23). No Brasil, a construção da Universidade de Brasília em 1961 foi paradigmática, liderada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira (Segawa, 1998, p.175), assim como a criação da Cidade Universitária no Butantã em São Paulo, (USP-1951)⁴ e o Campus da Universidade Federal no Rio de Janeiro (1965).

No interior de São Paulo, a demanda por arquitetos no desenvolvimento de campi universitários incorpora diferentes experiências em planejamento, canteiros e execução de obras. Lima se envolveu com os edifícios da EESC e da ESALQ, enquanto Caron chefiou o plano diretor e a construção de edifícios na UNESP de Botucatu. Este artigo apresenta e analisa alguns desses projetos, com destaque para os anfiteatros e o alojamento estudantil em São Carlos e a Biblioteca em Piracicaba idealizados por Castro Lima, e o Plano Diretor, a biblioteca e os auditórios da FCMBB, projetados por Caron em Botucatu. Estes projetos sintetizam atuações profissionais incorporando pensamentos e experiências em canteiro e se colocam como exemplares de um contexto moderno que ensaja a arquitetura escolar e a trajetória individual dos dois arquitetos.

4 Em 1960 é instituído o Fundusp (Fundo da Construção da Universidade São Paulo), inaugurando uma nova fase, marcada por grandes investimentos em infraestrutura nos campi.

Os projetos na EESC e na ESALQ

Em 1960, após formado, Castro Lima assumiu as obras no campus da EESC-USP, momento em que esta se beneficiou dos investimentos oriundos do Plano de Ação - PAGE (1959-63).

Enquanto arquiteto do campus, projetou e calculou não apenas os edifícios, mas elaborou também os projetos paisagísticos, buscando vencer os desníveis por meio de floreiras e paredes em cantaria, cuja expressão plástica é acentuada pela disposição de pedras saltadas em relevo, recurso apropriado de Wright, para quem a cantaria reproduzia as lajes de pedras estratificadas da pradaria. (Fujioka, 2008)

Os anfiteatros (Figura 1)⁵, um dos primeiros trabalhos do arquiteto junto ao Fundusp, foram elaborados a partir dos estudos de Ernest Mange e Hélio Duarte, que previam dois volumes interligados por um prisma longitudinal com salas de aula e laboratórios.

Em tijolo aparente, as fachadas permitem composições inusitadas nos cantos. A cobertura era originalmente em telhas de fibrocimento apoiadas sobre treliça em madeira. As telhas distanciadas 1,75m do forro eram distribuídas em doze águas de baixa inclinação, com calhas intermediárias. Pensada de forma a elevar a platibanda o mínimo possível, revelava em todo o perímetro um delgado beiral em concreto. Intervenções posteriores descaracterizaram o edifício, substituindo a cobertura original por um telhado de cinco águas que se sobrepôs ao beiral.

O acesso se dá por uma escada cujos degraus resultam da continuação dos pisos internos, chegando a seis centímetros nas extremidades e conferindo leveza ao conjunto. A sequência estrutural é revela-

5 Figura 1: Anfiteatro 1 EESC - USP . Atual Anfiteatro Jorge Caron. Fonte: BERNARDI, C. K. P. B. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - EESC-USP, São Carlos, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-18112008-110634/pt-br.php>. Acesso em 01/08/2018. Página 86.

da através da modulação de onze pilares em alvenaria de tijolos, de onde surgem floreiras.

No alojamento, a continuidade dos caixilhos presente nos estudos de Mange e Duarte, a exemplo do pan de verre do E-1, deu lugar à modulação de um tijolo e meio, que regula as aberturas dos dormitórios dispostos unilateralmente à circulação horizontal.⁶ As floreiras nascem sobre os apoios em alvenaria de tijolos e separam as sacadas de cada unidade habitacional. As áreas hidro-sanitárias foram concentradas junto à circulação vertical. A horizontalidade do conjunto é acentuada pela presença de um elemento horizontal em concreto armado, uma linha fortemente marcada na fachada, seccionando os dois pavimentos, que contrasta com o tom terra do tijolo cerâmico, recurso este recorrente em outros projetos.⁷ Na EESC, Castro Lima projetou ainda o Centro Acadêmico, o Departamento de Física, o Restaurante, o Centro Social e a Biblioteca.

A partir de 1963, Castro Lima projetou diversos edifícios na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) em Piracicaba, e a exemplo dos trabalhos anteriores, elaborou também os cálculos estruturais.

Implantada em um terreno com topografia irregular e fora do jogo de vistas privilegiadas, típico do modelo dos jardins ingleses que norteou a implantação do campus da ESALQ, surge a biblioteca (Figuras 2 e 3)⁸, um dos trabalhos mais interessantes do arquiteto. Mantendo

6 O recurso de um tijolo e meio se repetirá em obras posteriores, inclusive na igreja Nossa Senhora de Fátima de 1966-68 (FUJIOKA et al., 2011)

7 BERNARDI (2008) destaca os projetos para a Igreja Nossa Senhora de Fátima e do Centro de Energia Nuclear - CENA na ESALQ.

8 Figura 2: Biblioteca Central da ESALQ. Detalhe do beiral alongado. Fonte: BERNARDI, C. K. P. B. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado; <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-18112008-110634/pt-br.php> em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) EESC-USP, São Carlos, 2008. Disponível em Acesso em: 2018-06-24. (p. 110)

Figura 3: Biblioteca Central (ESALQ). Corte e Planta 2º piso Fonte: BERNARDI, C. K. P. B. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) EESC-USP, São Carlos, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-18112008-110634/pt-br.php>. Acesso em: 2018-06-24. p. 112

o perfil original, o acesso principal acontece por meio de uma rampa sinuosa estruturada através de uma viga central que recolhe a descida da rede hidro-sanitária. A sinuosidade do elemento dialoga com as experiências helicoidais de Wright, em especial na David Wright (1950) e com as linhas dinâmicas de Alvar Aalto presentes entre outras, no corrimão da Biblioteca de Viipuri (1927-35) e no design da Paimio Chair (1932).

Uma sequência de vigas em “U” apoiadas sobre pilares no térreo, estrutura o segundo pavimento, sustentando uma lâmina em concreto que circunda todo o perímetro. Essa lâmina se projeta externamente formando o beiral. Acolhe a calha na parte externa e recebe toda a fiação na parte interna, criando uma sanca de iluminação, recurso adotado em 1966 na Igreja Nossa Senhora de Fátima. (FUJIOKA et al., 2011)

Os beirais alongados que reforçam a horizontalidade do edifício são recorrentes em Wright em várias casas de pradaria como a Darwin Martin (1903), a Robie House (1906) e a Avery Coonley (1907), dentre outras. Essa influência também se revela em Artigas na casa Rio Branco Paranhos (1942-43).

Castro Lima lança mão das janelas de canto e novamente se remete à Wright na opção pela planta articulada em dois blocos unidos por um corpo central que concentra a circulação vertical, os serviços comuns e a coluna hidráulica. No entanto, não usa o corpo central como entrada principal, elegendo para esse fim, um dos blocos.

Outros projetos desenvolvidos no campus revelam uma linguagem que foi adotada como “modelo” e reproduzida em edifícios posteriores, de autorias diversas.

Plano Diretor da FCMBB 1969 - Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu - Campus Rubião Junior, Botucatu-SP.

Em 1962 o governo do Estado de São Paulo criou a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB) como uma experiência nova, pois constituía um núcleo integrado de ensino e pesquisa com o desenvolvimento de vários ramos profissionais: agronomia, biologia, medicina e medicina veterinária, todos tendo como origem um curso básico comum. A fim de organizar as atividades didático-pedagógicas, a faculdade reestruturou seus departamentos em cinco setores: 1.Ciência básica, 2.Ciência biológica, 3.Ciência agrônoma, 4.Ciência médica, 5.Ciência médica - veterinária

O núcleo inicial foi instalado num edifício existente, onde funcionava o antigo hospital de tuberculosos. A gleba com cerca de 85 hectares encontra-se numa altitude média de 900m, caracterizada pelo clima seco e ameno, localizada no distrito de Rubião Junior, a 6 km da cidade de Botucatu.

Em 1976 se instituiu a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). A partir de então, desmembrou-se a FCMBB em quatro unidades, que passaram a compor o quadro de unidades universitárias da UNESP: Faculdade de Medicina de Botucatu, Instituto de Biociências, Faculdade de Ciências Agrônomicas e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

O planejamento integrado da FCMBB se enquadrou na realidade econômica de poucos recursos, com o objetivo de possibilitar que cada etapa conquistada fosse passível de uso sem limitar ou ser limitada pela etapa seguinte. De acordo com o diretor executivo Fernando Correia (1971), foi “da troca de ideias e das discussões com os arquitetos que surgiram então os projetos apresentados”.

Foi adotada a ocupação extensiva, predominando a construção térrea de crescimento linear e baixo custo, propiciando uma expansão em etapas e por unidades. A opção foi despolarizar a ocupação central e dissipá-la numa amplitude horizontal. A justificativa para mudança de postura, em detrimento de uma ocupação adensada e vertical, foi principalmente o custo alto na manutenção de edifícios que seriam conseqüentemente mais caros, sendo que existia uma abundância

de espaços a ser ocupados no campus. A funcionalidade do zoneamento proposto compensaria os esforços dados a uma amplitude de distâncias entre os setores. Também seria positiva pela disposição estratégica das áreas de encontro e vivência (Core, Residências, Esporte e Jardim Botânico).

Adotou-se o conceito de superquadras como instrumento urbanístico mais apropriado para o crescimento linear em etapas. De acordo com Caron, a superquadra é melhor também do ponto de vista econômico, pois o investimento limitado no espaço torna-se útil em tempo mais curto, devendo considerar que os trabalhos de adequação do terreno, sendo limitados e uniformes, são menos onerosos. O plano diretor estruturou-se a partir de um centro irradiador e dois eixos de circulação: eixo público e eixo universitário. Ambos estão implantados organicamente de forma a se interligarem (Figura 4)⁹.

Os edifícios da administração, centro estudantil, restaurante, biblioteca, auditórios e central de informações formam o conjunto do core universitário, centro irradiador em todas direções servidas pelo dois eixos universitários e suas malhas. A outra parte é destinada ao público, contendo o hospital das clínicas, área de esportes e jardim botânico. O zoneamento procurou promover o entrosamento comunidade-universidade e tirar proveito da alta declividade da região.

A presença de Caron é percebida caminhando pelo campus, onde os edifícios não estão em destaque, mas sim a paisagem e seu entorno. Os edifícios estão acomodados de modo discreto, semienterrados no solo, minimizando as alturas dos blocos para o transeunte em seu exterior. Os recuos aliados aos taludes ressaltam a horizontalidade, predominante no setor que ainda permanece conforme o planejamento inicial.

Biblioteca Central e auditórios da FCMBB-Botucatu-SP. 1971

9 Figura 4: Desenhos Plano Diretor FCMBB (Fonte: CARON, Acrópole, 1971. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/385>. Acesso em 05/08/2018.

Caron se preocupou em projetar um edifício simples em seu exterior e rico em sua atmosfera interna. Localizada em frente à praça central, a biblioteca integra o conjunto que forma o core universitário, o local é cercado por jardins e preserva a tranquilidade necessária para os estudos e leituras. Dadas as diferentes funções do programa, auditório e biblioteca, programado em dois blocos integrados por um acesso comum e um eixo de circulação. (Figura 5)¹⁰

A partir de um acesso comum, a rampa, desenvolve-se um patamar contínuo que vai se transformando de acesso em recepção e tendo nas extremidades a referência da biblioteca e o foyer dos auditórios. A partir deste patamar vão se originando as diversas funções secundárias do edifício: leitura, salas de estudo e reunião. Sob o mesmo patamar situam-se serviços de encadernação, reproduções e depósitos de filmes (CARON, 1971).

Atualmente existe somente o bloco da biblioteca e permanece ainda vazio o espaço que deveria abrigar o segundo bloco dos auditórios. A simetria e o equilíbrio do conjunto ficaram comprometidos com a obra incompleta. A horizontalidade é predominante. A volumetria cúbica de concreto possui nas duas laterais menores a fachada contínua de concreto com as esquadrias rebaixadas, faz com que o edifício fique suspenso.

As empenas maiores são revestidas por uma pele de chapas metálicas perfuradas, que funcionam como um regulador de luz, “que refrata a luz incidente, colorindo-a, e escurece as imagens exteriores, deixando-as em plano de segunda importância” (CARON, 1971, p. 35).

A intenção é garantir a privacidade para aqueles que estão no interior do bloco. A estrutura é mista e prevê as maiores cargas suportadas

10 Figura 5: Biblioteca Central (FCMBB). Fachada para rua, revestida com chapa metálica perfurada. RUGGIERO, A. S.. Jorge Caron: uma trajetória. 2007. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) EESC-USP. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-17072009-091313/pt-br.php>. Acesso em: 01/08/2018. p. 121

pelo concreto, e à medida que estas se aliviam a estrutura passa a ser metálica, diminuindo o peso próprio. As lajes que suportam as cargas maiores são de concreto. As telhas da cobertura se apoiam sobre uma treliça de ferro.

Caron resolveu o sistema de águas pluviais na estrutura do edifício. A cobertura de fibrocimento deságua nas treliças metálicas, que conduzem a água para as calhas de concreto. O edifício da biblioteca central perpetuou a linguagem arquitetônica estabelecida pelos edifícios modulares. A volumetria semienterrada amplia a horizontalidade do conjunto. Apesar da utilização do concreto armado aparente, a leveza é adquirida pelo jogo e altura das esquadrias, e pelo revestimento em chapa metálica perfurada.

Além disso, a atmosfera e luminosidade dos espaços internos ampliam e qualificam os ambientes para os possíveis encontros com o saber. A utilização de estruturas metálicas é uma opção defendida pelo arquiteto num momento em que o predomínio é o concreto armado. O objetivo foi reduzir o tempo de obra e tornar os edifícios mais leves.

Conclusão

Ruggiero (2007) e Bernardi (2008), duas pesquisas desenvolvidas no âmbito da EESC-USP em São Carlos, atual IAU-Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, resgatam a trajetória desses dois arquitetos, revelando diferentes modernidades que se estabelecem num momento de difusão da arquitetura moderna no interior, incorporando peculiaridades e linguagens distintas.

Enquanto Caron prioriza o sistema modular e a rapidez das construções, emprega estruturas mistas, utilizando concreto em conjunto com estruturas metálicas, aferindo leveza, velocidade e racionalidade, Castro Lima estabelece investigações próprias, a partir do organicismo de Wright, sem se deter na simples repetição de elementos e soluções técnicas e tirando partido do tijolo à vista que igualmente revela aspectos brutalistas.

Se enveredando pelos campos da investigação, ambos se aproximam na horizontalidade do conjunto, na inserção discreta do edifício no sítio buscando valorizar mais que a si próprio, seu entorno, e na modulação estrutural revelada na fachada, onde sua simplicidade nem sempre revela a riqueza das soluções internas.

Apesar do discurso de Caron estar afinado com os ideais modernos, na prática sua arquitetura também emprega valores regionais. Não somente pela forma ou materialidade, mas também na relação com a paisagem. Para Castro Lima, a relação do edifício com a paisagem foi condicionante na definição do partido arquitetônico.

Ativos enquanto educadores e propositores de espaços voltados ao ensino e à transformação do ser humano, fizeram parte de uma geração pioneira que estabeleceu entre teoria e prática, uma visão humanista e social, sem se render à hegemonia de uma época.

Referências:

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. doi:10.11606/D.18.2008.tde-18112008-110634. Acesso em: 2018-06-24.

RUGGIERO, Amanda Saba. Jorge Caron: uma trajetória. 2007. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. doi:10.11606/D.18.2007.tde-17072009-091313. Acesso em: 2018-06-24.

RUGGIERO, Amanda Saba. Retratos e memórias do arquiteto Jorge O. Caron. *Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (Online), São Carlos, n. 22, p. 6-21, dec. 2016. ISSN 1984-4506. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/124568>>. Acesso em: 27 June 2018. doi:<http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-4506.v0i22p6-21>.

BERGDOLL, B. Comas, Carlos E.; Liernur, Jorge F.; Del Real, Patricio. *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*. Nova York, MoMA. 2015.

(p.23)

CARON, Jorge. Acrópole. São Paulo, ano 33, n.385. 1971.

FUJIOKA, Paulo Y. Princípios da Arquitetura Organicista de Frank Lloyd Wright e suas influências na Arquitetura Moderna Paulistana. Tese de Doutorado. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 2004, p. 160- 167 e p. 181-246.

FUJIOKA, P. Y.. Natureza, Arqueologia e Romantismo: Influência Romântica na Obra de Frank Lloyd Wright. Risco (São Carlos), v. 1, p. 4-21, 2008.

FUJIOKA, Paulo Y. ; ANELLI, Renato L.S ; BERNARDI, Cristiane. K. P. B.; FO-RESTI, Débora F. . Duas Igrejas Organicistas - Influência de Frank Lloyd Wright na Arquitetura Moderna Religiosa de São Paulo. In: DOCOMOMO Brasil, 2011, Brasília - Distrito Federal. 9º Seminário DOCOMOMO Brasil Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011.

IAB. INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – São Paulo. Arquitetura e desenvolvimento nacional: depoimentos de arquitetos paulistas. Pini, São Paulo, 1979.

LIMA, Luiz Gastão de Castro; CARON, Jorge. Aula Prof. Gastão e Prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em vídeo. CEDOC. EESC-USP. s/d (data provável:1997)

SEGAWA, H. Arquiteturas no Brasil – 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998

VIDOTTO, T. C. A indissociável relação entre o ensino e a profissão na constituição do arquiteto e urbanista moderno no Estado de São Paulo: 1948 - 1962. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Unicamp, Campinas, 2014.

